

EKSPORT KREDIT AGENTLIKLARINING TASHQI SAVDO OPERATSIYALARINI MOLIYALASHTIRISH XALQARO TIZIMIDAGI O'RNI

Azimjon Xasanboy o'g'li Axmadjanov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16837994>

Annotatsiya: Maqolada eksport-kredit agentliklarining (EKA) xalqaro amaliyotda tashqi savdoni moliyalashtirishdagi ahamiyati, ularning iqtisodiy vazifalari hamda bugungi moliyaviy va geosiyosiy sharoitlarda eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlashdagi roli yoritib berilgan. Shuningdek, yetakchi eksport-kredit agentliklariga ega davlatlarning eksportni qo'llab-quvvatlash tizimi, tashkil etilish modellari hamda tashiq savdo moliyalashtirish vosita va usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: eksport-kredit agentliklari, tashqi savdoni moliyalashtirish, sug'urta, savdo krediti.

Bugungi kunda tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirish xalqaro tizimi jiddiy strukturaviy o'zgarishlar va moliyaviy resurslarning taqchilligi bilan bog'liq muammolarni boshdan kechirmoqda. Boz ustiga, jahondagi iqtisodiy va geosiyosiy nobarqorarlilik fonida tashqi mavjud risklarning xavflilik darajasi ortishi bilan bir qatorda yangidan yangi risk o'choqlari paydo bo'layotganligi savdo operatsiyalarini amalga oshirishda risklarning ehtimoliy xafvlarini kamaytirishga xizmat qiluvchi vositalarga, jumladan, sug'urta va kafolatlarga bo'lgan talabning keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, ko'plab mamlakatlarda pul-kredit siyosatining qattiqlashuvi biznes subyektlarini tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirishda davlatdan moliyaviy ko'mak so'rashga majbur qilmoqda.

Bunday qaltis sharoitda bank va sug'urta muassasalari past risk darajasiga ega bo'lgan eksportchilar bilan ishlashni afzal ko'rmoqda. Natijada, yuqori riskga ega korxonalar uchun moliyalashtirish imkoniyatlari qat'iy cheklanib, aksariyat hollarda tashiq savdo operatsiyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi moliyaviy ximatlardan ham foydalana olmay qolmoqda. Shu boisdan, ushbu biznes subyektlari davlat tomonidan tashkil etilgan eksport-kredit agentliklariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda. O'z navbatida, jahonning ko'plab davlatlarida milliy eksport-kredit agentliklari tashqi savdoni moliyalashtirishdagi bo'shliqlarni bartaraf etishda muhim rol o'ynamoqda.

Eksport-kredit agentligi – eksport faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan maxsus muassasa bo'lib, mahalliy eksportchilarga imtiyozli kreditlar va kredit kafolatlarini berish, tijorat banklari va eksportchilarga sug'urta xizmatlarini ko'rsatish, shuningdek, muayyan savdo bitimlari bilan bog'liq risklarni o'z zimmasiga olish bilan shug'ullanadi. Eksport-kredit agentligining asosiy maqsadi – milliy mahsulotlar eksporti hajmini oshirish, eksportchilarni moliyaviy xizmatlardan foydalanishini osonlashtirish va tashqi bozorlarga chiqishdagi risklarni kamaytirish hisoblanadi.

Eksport-kredit agentligining faoliyatiga klassik yondashuv uchta asosiy funksiyani nazarda tutadi. Birinchidan, milliy eksportchilar uchun teng raqobat sharoitlarini yaratadi. Bunda, agar boshqa davlatlar o'z eksportchilariga subsidiyalash orqali arzon moliyaviy resurslar taqdim etsa, mahalliy eksportchilar bunday imtiyozlardan mahrum bo'lishi raqobatni

qiyinlashtiradi. Eksport-kredit agentligi mahalliy eksportchilarga arzon kreditlar ajratish orqali ularni raqobatbardosh holatga keltiradi va tashqi bozorda narx ustunligini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, eksport-kredit agentligi risk darajasi yuqoriligi sababli tijorat banklari tomonidan rad etilgan savdo bitimlarini ham moliyalashtirish imkonini yaratadi.

Uchinchidan, eksport-kredit agentligi eksportchilar va ularga xizmat ko'rsatuvchi moliya muassasalari duch keladigan siyosiy hamda tijorat risklarini sug'urta va kafolatlar orqali kamaytiradi yoki butunlay o'z zimmasiga oladi, shu bilan birga ehtimoliy zarar eksport shartnomasining ishtirokchilari zimmasiga tushmaydigan tarzda risklarni samarali taqsimlaydi.

Bundan tashqari, bugungi kunda davlatlar o'zlarining eksport-kredit agentliklari orqali tashqi savdoni moliyaviy va tashkiliy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli rag'batlantiruvchi vositalarni joriy etmoqda. Bularga aylanma mablag' ta'minoti, savdo operatsiyalarini moliyalashtirishning gibridd vositalarini taqdim qilish, eksport kreditlarini qaytarish bo'yicha moslashuvchan sxemalarni ishlab chiqish, soddalashtirilgan foiz stavkalarini joriy qilish, moliyaviy resurslarni ajratish bo'yicha tezlashtirilgan tasdiqlash va ruxsat berish jarayonlari, shuningdek, ariza topshirishning masofaviy va kontaktsiz shakliga o'tish keng tarqalmoqda.

Ta'kidlash lozimki, eksport-kredit agentliklarining faoliyati va tashkil etilish shakli barcha mamlakatlarda bir xil emas. Ularning huquqiy maqomi, hajmi, moliyalashtirish va sug'urta mexanizmlari mamlakat iqtisodiy siyosati, tashqi savdo xususiyatlari va moliyaviy tizimiga muvofiq farqlanadi. Shu sababli eksport-kredit agentliklari ko'proq ularning bajarayotgan funksiyalari orqali tavsiflanadi.

Jumladan, xalqaro amaliyotda eksport-kredit agentliklarining ikki asosiy modeli mavjud: davlat tomonidan moliyalashtiriladigan eksport-import banklari va xususiy sektorning moliyaviy resurslari asosida faoliyat yurituvchi agentliklar. Davlat eksport-kredit agentliklari siyosiy va iqtisodiy jihatdan yuqori riskli davlatlarga ham eksportni qo'llab-quvvatlash uchun kredit kafolatlari, sug'urta xizmatlari va foiz ko'rinishidagi subsidiyalarni taqdim etadi. Xususiy eksport-kredit agentliklari o'z moliyaviy imkoniyatlari doirasida qisqa yoki uzoq muddatli kreditlar hamda sug'urta xizmatlarini ko'rsatadi. Ba'zi mamlakatlarda (Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Vengriya) eksportni moliyalashtirish uchun ikki xil agentlik faoliyat yuritadi: biri to'g'ridan-to'g'ri savdo krediti ajratadi, ikkinchisi esa kredit kafolatlarini taqdim qilish bilan shug'ullanadi.

1-jadval. Eksport kredit agentliklarining turlari va vazifalari

Vazifalar	Mamlakatlar
Eksport krediti bo'yicha kafolatlar	Niderlandiya (Atradius), Yangi Zelandiya (ECO), Daniya (EKF), Lyuksemburg (ODD), Belgiya (ONDD), Ispaniya (CESCE), Islandiya, Buyuk Britaniya (ECGD), Avstriya (OeKB), Italiya (SACE), Fransiya (Bpifrance)
Eksport operatsiyalarini kreditlash va sug'urtalash	AQSH (EXIMBank), Kanada (EDC), Turkiya (Turk Eximbank), Avstraliya (EFIC)

Kreditlash va sug'urtalash bo'yicha boshqa xizmatlar	Yaponiya (JBIC va NEXI), Vengriya (Vengriya Eksport-import banki va MEHIB), Germaniya (Euler Hermes va KfW), Polsha (KUKKE va BGK)
--	--

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi, 2015.

Eksport-kredit agentliklari tashqi savdoni moliyalashtirish xalqaro tizimining ajralmas qismi bo'lib, ular mamlakat eksportini rivojlantirish, savdo jarayonida yuzaga keladigan risklarni kamaytirish va tashqi bozorga chiqishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning roli va funksiyalari xalqaro moliyaviy muhitning murakkab va o'zgaruvchan sharoitlarida yanada oshib borayotgani, ularni rivojlantirish va takomillashtirish milliy eksport siyosatining muhim qismi ekanligini ko'rsatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dorożyńska, A., Dorożyński, T (2022). The Role of Export Credit Agencies in Trade Financing. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, 11s. ISBN 978-83-8331-045-9. doi: 10.18778/8331-045-9
2. Drysdale, D. (2015), Why the OECD Arrangement Works (Even Though It Is Only Soft Law), in A. Klasen and F. Bannert (eds), The Future of Foreign Trade Support: Setting Global Standards for Export Credit and Political Risk Insurance. Oxford: Global Policy, pp. 17–21.
3. OECD (2023). Arrangement on officially supported export credits. TAD/PG(2023)7. [https://one.oecd.org/document/TAD/PG\(2023\)7/en/pdf](https://one.oecd.org/document/TAD/PG(2023)7/en/pdf)
4. Søndergaard-Jensen, M. (2019), Will OECD Governments Avoid the Path Towards a New Credit War?, Global Policy, Vol. 10, Issue 3.
5. Summers, L. (2001), Continuing The Fight Against International Trade Finance Subsidies, G. Hafbauer, R. Rodrigez, US EX-IM Bank in the 21 Century: A new Approach?, IIE, Special report 14.